

AUGUSTO CATTANEO

CONSIDERAZIONI SUL CICLO RIPRODUTTIVO DI ALCUNE
POPOLAZIONI EGEE DI *VIPERA AMMODYTES*
E *MACROVIPERA SCHWEIZERI* (*Serpentes Viperidae*)

RIASSUNTO

Vengono riportate le osservazioni e relative considerazioni sugli atteggiamenti riproduttivi di alcune popolazioni egee di *Vipera ammodytes* e *Macrovipera schweizeri*. Sono state riscontrate divergenze tra quanto riferito in letteratura sull'argomento e quanto osservato in natura. Le popolazioni in questione, tradizionalmente assegnate al tipo di riproduzione "berus", sembrano più orientate verso una spermiogenesi a definizione autunnale (tipo "aspis"), con muta dei ♂♂ apparentemente postnuziale. Non viene esclusa la possibilità di cicli riproduttivi che si alternano a seconda delle diverse condizioni ambientali.

Parole chiave: isole egee, modalità riproduttive, tipo "berus" e tipo "aspis".

SUMMARY

Considerations on the reproductive cycle of some Aegean populations of Vipera ammodytes and Macrovipera schweizeri (Serpentes Viperidae). Observations and related considerations on the reproductive behaviour of some Aegean populations of *Vipera ammodytes* and *Macrovipera schweizeri* are referred. Divergences have been found between what has been reported in the literature on the subject and what has been observed in nature. The concerned populations, traditionally assigned to the "berus" reproduction type, seem more oriented towards autumnal spermiogenesis ("aspis" type), with apparently postnuptial moulting of the ♂♂. The possibility of reproductive cycles that alternate depending on different environmental conditions is not excluded.

Key words: Aegean islands, reproductive modalities, "berus" type, "aspis" type.

INTRODUZIONE

In seguito a ricerche finalizzate a stabilire i tempi di muta e copula di alcu-

ne specie di Viperidi in ambiente planiziale, sono emerse divergenze tra quanto riferito in letteratura e quanto osservato in natura. I taxa indagati sono stati: *Vipera aspis*, *Vipera ammodytes*, *Macrovipera schweizeri*. L'attenzione si è focalizzata soprattutto sul comportamento sessuale dei ♂♂, inteso come risposta a condizioni funzionali e ormonali prima e dopo l'accoppiamento. In questa nota vengono espresse alcune considerazioni risultanti da quanto osservato durante diverse campagne di studio condotte in tempi pregressi (si veda "Risultati").

MATERIALE E METODI

Il materiale dei vari taxa studiati è elencato nei "Risultati". Durante le indagini, condotte su base etologica, la lunga esperienza vissuta sul campo (oltre trent'anni di ricerche in natura) ha consentito di poter distinguere il diverso comportamento dei serpenti in fase sessuale e postsessuale. Durante la piena fase sessuale i serpenti appaiono quasi introvabili, conducendo vita nascosta ed appartata; risultano obnubilati, poco mobili e poco reattivi. La fase postsessuale invece li vede sempre più reattivi, vagili e in attività trofica. A questa fase in genere segue la muta.

MODALITÀ RIPRODUTTIVE

Nelle vipere paleartiche sono stati descritti due tipi di cicli riproduttivi, il tipo "aspis" e il tipo "berus". SAINT GIRONS (1976, 1982) ha definito questi tipi "misti", poiché la spermatogenesi si estende su più di una stagione.

Il tipo "aspis" coinvolge entità vivipare viventi a bassa latitudine, a bassa o media altitudine, in regioni con clima da caldo a temperato. Questo modello riproduttivo è caratterizzato dalla produzione di sperma maturo dall'autunno alla primavera successiva; di conseguenza si possono verificare accoppiamenti in entrambe le stagioni. In primavera la muta dei ♂♂ è postnuziale.

Il tipo "berus" coinvolge invece entità vivipare viventi in habitat alpini o boreali, dove le basse temperature non consentono il completamento della spermatogenesi entro l'autunno. Nella primavera successiva, previa esposizione al sole, si ha la produzione di sperma maturo. Al completamento della spermatogenesi segue la muta, che precede la copula (muta prenuziale, tipica delle specie con latenza invernale pronunciata).

Secondo NILSON & ANDRÉN (1997) le specie coinvolte nel modello "aspis" sono: *Vipera aspis*, *Vipera latastei*, *Vipera monticola*, *Vipera ammodytes* (sottospecie *meridionalis* e *montandoni*), *Vipera seoanei*, le popolazioni di pianura di *Vipera kaznakovi*, *Vipera renardi* (per accoppiamenti in autunno).

Daboia palaestinae, *Vipera berus*, *Vipera ursinii* e le specie appartenenti ai generi *Macrovipera*, *Pseudocerastes*, *Eristicophis*, *Montivipera* si riprodurrebbero invece con il modello “*berus*”.

SAINT GIRONS (1980, 1982) assegna la strategia “*berus*” a *Vipera berus*, *Vipera ursinii*, *Vipera ammodytes*, *Vipera kaznakovi*. Tutte le altre specie europee del genere *Vipera* si riprodurrebbero con la modalità “*aspis*”.

RISULTATI

LA STRATEGIA “*ASPIS*”

Riporto ora un tipico esempio di ciclo riproduttivo tipo “*aspis*” ricavato da esperienze personali.

Per molti anni (1963-2023) ho avuto modo di condurre uno studio sull'eco-biologia di *Vipera aspis* nella Tenuta Presidenziale di Castelporziano. Da 314 reperti sono stati estrapolati dati che permettono di esemplificare la strategia “*aspis*” di questa specie nella Tenuta, così come segue.

– *Accoppiamento*: marzo-aprile.

– *Muta* (il fenomeno si verifica in media due volte negli adulti): nei ♂♂ prima muta fine aprile-maggio, in seguito all'epilogo della spermatogenesi e relativa fase sessuale (muta postnuziale). Seconda muta agosto-ottobre, in seguito al concludersi della gran parte del nuovo ciclo spermatogenetico e del ciclo attivo.

Nelle ♀♀ prima muta giugno-luglio, seguendo subito l'avvenuta ovulazione. Seconda muta agosto-ottobre, segnando il concludersi del ciclo attivo.

Qui di seguito le osservazioni fatte sul ciclo riproduttivo di alcune popolazioni egee di *Macrovipera schweizeri* e *Vipera ammodytes*.

***Macrovipera schweizeri schweizeri* (Werner, 1935)**

ISOLA DI MILOS (6-25 maggio 1983)

Modalità riproduttiva riconosciuta: “*berus*” (NILSON & ANDRÉN, 1997, STÜMPPEL *et al.*, 2019)

Reperti: 98 (86 esemplari e 12 esuvie).

Esemplari: 56 studiati, 6 osservati, 24 trovati morti (i numerosi esemplari trovati morti sembrano indicare la fase dispersiva postcopula; di fatto durante la piena fase sessuale degli accoppiamenti i serpenti risultano praticamente introvabili).

Esuvie - Corrispondono al 12,2% dei reperti; data l'alta densità della popolazione, le mute rinvenute possono essere state indotte da svariati fattori.

Osservazioni sul ciclo riproduttivo

Sono state incontrate sei ♀♀ con uova in sviluppo, sette coppie (♂♂ e ♀♀ appaiati) e, almeno in un'occasione, due ♂♂ insieme a una ♀. Sia le coppie che il gruppo di tre individui si trovavano in contatto corporeo, ma non sessuale. Le coppie sopra riferite potrebbero rappresentare l'esito di copule già avvenute. Sembra infatti che in alcune specie di vipere paleartiche l'accoppiamento sia seguito da parte del ♂ da un periodo di "guardia" della compagna, che può durare alcune ore, ma anche alcuni giorni. Con questo comportamento verrebbe garantita la paternità maschile singola (PHELPS, 2010). Da non trascurare comunque in questi casi la possibilità dell'utilizzo in comune di una porzione di territorio (SAINT GIRONS, 1951), soprattutto in zone dove le condizioni ambientali idonee sono limitate. 3 ♀♀, raccolte dal 10 al 21 maggio 1983, hanno ovideposto in cattività verso la fine di luglio dello stesso anno (CATTANEO, 2020; Tab. 5); il fatto indica che gli accoppiamenti si erano verificati molto verosimilmente ad aprile o nei primi giorni di maggio. Merita rilevare che ALIEV (1974) sostiene che *Macrovipera lebetinus* (specie molto affine a *Macrovipera schweizeri*) può accoppiarsi anche a settembre-ottobre (spermiogenesi autunnale?).

Nei primi giorni di ricerca (dal 6 maggio in poi) le vipere apparivano obnubilate, tanto da mostrarsi allo scoperto, allungate ed appiattite al sole (probabili esiti della piena fase sessuale); successivamente (dal 12 maggio in poi), pur persistendo allo scoperto, sono apparse sempre più reattive; nei giorni ancora successivi (dal 17 maggio in poi) sono apparse ancora più vigili e reattive, sino a mostrarsi sempre meno allo scoperto; l'inscurimento della colorazione e l'aumento degli acari (loro ectoparassiti), dal 18 maggio in poi, induce a pensare all'approssimarsi della muta (in tale momento funzionale gli acari appaiono più numerosi).

In sintesi, da quanto sopra esposto sembra di assistere ad una fase dispersiva successiva a quella sessuale con inizio del processo di muta e della ripresa dell'alimentazione, essendo stati rinvenuti otto esemplari adulti con preda (quattro ♂♂ e quattro ♀♀: CATTANEO, 2020; Tab. 3). NILSON *et al.* (1999) ritengono che la vipera di Milos ha un ciclo riproduttivo biennale, anche se l'alta densità della popolazione riscontrata potrebbe indurre a pensare ad un ciclo riproduttivo annuale.

***Macrovipera schweizeri siphnensis* (Wettstein, 1952)**

ISOLA DI SIFNOS (17 aprile-6 maggio 1981; 24-28 maggio 1985)
Modalità riproduttiva riconosciuta: "berus" (NILSON & ANDRÉN, 1997, STÜMPPEL *et al.*, 2019).

Reperti: 23 (21 esemplari e 2 esuvie).

Esemplari: 15 studiati, 2 osservati, 4 trovati morti.

Esvie: 2 (uno degli esemplari studiati era in muta).

Osservazioni sul ciclo riproduttivo

È stata incontrata una sola coppia (esemplari vicini). Una ♀, raccolta il 24 maggio 1985, ha ovodeposto in cattività verso la fine di luglio dello stesso anno (CATTANEO, 2020; Tab. 5). Alla cattura l'esemplare mostrava di avere predato nei giorni precedenti. Quanto riferito indica che l'accoppiamento si era verificato al più tardi nella prima decade di maggio.

In base a osservazioni personali (CATTANEO, 2020) sembra che i ♂♂ adulti vadano incontro ad un processo di inscurimento della colorazione che inizia nell'autunno-inverno per poi proseguire in primavera sino alla muta di luglio. Se ci fosse una muta primaverile i colori tenderebbero a schiarirsi (la muta rende più luminosa e contrastata l'ornamentazione) per poi riprendere le tonalità scure, il che sembra improbabile. Sembra più verosimile quindi pensare ad una sola muta postnuziale estiva, eventualmente seguita da una seconda muta autunnale. I diversi esemplari con preda trovati (quasi tutti ♂♂) sia ad aprile che a maggio (si veda CATTANEO, 2020; Tab. 3) inducono a pensare alla fase postcopula (i ♂♂ sessualmente attivi non si alimentano).

***Vipera ammodytes* (Linnaeus, 1758)**

Per le località si veda la Tab. 1.

Modalità riproduttiva riconosciuta: “*berus*” (SAINT GIRONS, 1980,1982); “*aspis*” per le sottospecie *meridionalis* e *montandoni* (NILSON & ANDRÉN, 1997).

Reperti: 97 esemplari e 10 esuvie.

Esemplari: 76 studiati, 12 osservati, 9 trovati morti.

Esvie: 10.

Osservazioni sul ciclo riproduttivo

Circa i 3/4 degli esemplari studiati (56 individui su un totale di 76 = 73,6%) manifestavano atteggiamenti (♂♂ vaganti, in attività trofica, molto reattivi, coppie con partner non in contatto sessuale) e caratteristiche (♂♂ e ♀♀ in muta, ♀♀ con uova in sviluppo) propri della fase che segue quella degli accoppiamenti (Tab. 1).

È possibile che le favorevoli condizioni ambientali possano determinare copule autunnali e, quindi, ovulazioni anticipate l'anno successivo (di circa un mese, a maggio anziché a giugno); ciò giustificherebbe il numero elevato di ♀♀ con uova a buon sviluppo e di ♀♀ in muta rilevate. Sembra infatti (quanto meno in *Vipera aspis*, specie affine) che la copula induca la produzione di un ormone, il 17-β estradiolo, che favorisce la vitellogenesi (BONNET *et al.*, 1994).

CONSIDERAZIONI

NILSON & ANDRÉN (1997) indicano i generi *Macrovipera*, *Pseudocerastes*, *Eristicophis* e la specie *Daboia palaestinae* (tutti taxa ovipari) come entità viventi a bassa quota, in località situate a basse latitudini, caratterizzate da clima caldo e habitat secchi. Secondo gli Autori succitati tutti questi taxa dovrebbero riprodursi con la strategia "berus". Le condizioni ecologiche descritte però confliggono con quelle precedentemente invocate per delineare il tipo di ambiente in cui viene adottata la strategia "berus". In sintesi la stessa modalità riproduttiva viene riferita sia a vipere viventi ad alta quota, in ambienti montani freddi e umidi, sia a vipere viventi in pianura, in ambienti caldi e secchi.

Peraltro MENDELSSOHN (1963) sostiene che, per quanto riguarda *Daboia palaestinae*, non c'è muta in primavera dopo la latenza invernale e prima dell'accoppiamento; successivamente aggiunge (MENDELSSOHN, 1965) che i Viperidi adulti del deserto mutano generalmente solo una volta l'anno e ciò avviene durante l'estate (muta postnuziale).

Vista la rarità di molte specie e considerando che l'osservazione diretta in natura richiede oggettive difficoltà di realizzazione, la maggior parte dei dati riguardanti l'eco-biologia delle vipere paleartiche sono stati ottenuti tramite l'allevamento in cattività. La cattività può dare risultati indicativi, ma, spesso, anche fuorvianti, anche in condizioni seminaturali. Bisogna porre attenzione quindi ai dati ottenuti in questo modo. Quanto detto potrebbe spiegare le discrepanze rilevate in diversi autori ed emerse durante la comparazione dei vari parametri eco-biologici (muta, epoca riproduttiva, ecc.) relativi alle diverse specie di vipere studiate. Vale citare come esempio ciò che riferisce MENDELSSOHN (1963) riguardo a *Daboia palaestinae*; questo autore afferma che la vipera palestinese adulta, allevata con riscaldamento artificiale, può mutare in qualsiasi periodo dell'anno e non soltanto una volta durante l'estate. Sembra che ciò valga anche per le altre specie di vipere deserticole (MENDELSSOHN, 1965).

CONCLUSIONI

Nelle vipere paleartiche, tra i fattori fisici, la luce e la temperatura sono probabilmente tra i maggiori responsabili nella regolazione del fenomeno riproduttivo in generale. Nelle specie a riproduzione "berus" i forti sbalzi termici che caratterizzano il passaggio dall'inverno alla primavera, accompagnati dall'intensa radiazione solare a cui si espongono i ♂♂ al risveglio in alta montagna, dovrebbero essere tra i principali responsabili della muta che pre-

cede la fase degli accoppiamenti. Le stesse considerazioni potrebbero essere estese agli animali allevati in terrario, se sottoposti a ibernazione; al risveglio l'aumento delle temperature e la luce delle lampade dopo mesi di oscurità potrebbero innescare il processo di muta sia nelle specie a riproduzione "berus" che in quelle a riproduzione "aspis".

Nelle zone planiziali delle coste mediterranee invece vige un *cline* fisico tra le stagioni, per cui l'effetto dei fattori ambientali sulla biologia delle vipere si manifesta diversamente, in modo più modulato e con risultati dilazionati nel tempo (ad esempio, la muta nei ♂♂). Quanto osservato ed esposto in questa nota, concernente le specie di pianura indagate, potrebbe quindi essere posto in plausibile relazione con le condizioni ambientali, responsabili volta per volta nell'indirizzare la strategia riproduttiva in modo flessibile e vario, non legata cioè a schemi ciclici specifici. A supporto di ciò merita rilevare che *Vipera seoanei*, propria delle regioni costiere della Penisola Iberica settentrionale, e le popolazioni di pianura di *Vipera kaznakovi*, specie distribuita lungo le montagne del Caucaso, sembrano presentare anch'esse un tipo di riproduzione che ricorda il modello "aspis" (NILSON & ANDRÉN, 1997), pur appartenendo entrambe al gruppo di vipere che normalmente si riproduce con strategia "berus" (gruppo *Pelias* o *berus*), tanto che in tempi pregressi *Vipera seoanei* era considerata una sottospecie di *Vipera berus* (si veda SAINT GIRONS & DUGUY, 1976).

In altre parole le modalità riproduttive impiegate dalle popolazioni indagate sembrano essere orientate più verso il tipo "aspis", con modi e tempi che riflettono le diverse condizioni ambientali. In base a quanto osservato quindi, nella maggior parte delle popolazioni studiate la fase degli accoppiamenti dovrebbe essersi verificata tra la metà di aprile e la prima decade di maggio, con muta dei ♂♂ successiva. È comunque possibile che le specie in oggetto, come anche altre (ad esempio, *Vipera kaznakovi*), presentino cicli riproduttivi vicarianti, in dipendenza delle diverse condizioni ambientali dovute alla diversa altitudine o latitudine.

BIBLIOGRAFIA

- ALIEV T., 1974. Yadovitie zmei Azerbajdzana. *Aftoref. kand. diss.*, Baku, 21 pp.
- BONNET X., NAULLEAU G. & MAUGET R., 1994. The influence of body condition on 17-β estradiol levels in relation to vitellogenesis in female *Vipera aspis* (Reptilia, Viperidae). *Gen. Compar. Endocrinol.*, 93: 424-437.
- CATTANEO A., 2020. *Macrovipera schweizeri* (Werner, 1935): comparison of the populations of Milos and Sifnos Islands (SW Cyclades) (Serpentes Viperidae). *Naturalista sicil.*, Palermo, 44: 127-154.
- MENDELSSOHN H., 1963. On the biology of the venomous snakes of Israel. Part. I. *Israel J. Zool.*, 12: 143-170.

- MENDELSSOHN H., 1965. On the biology of the venomous snakes of Israel. Part II. *Israel J. Zool.*, 14: 185-212.
- NILSON G. & ANDRÉN C., 1997. Evolution, systematics and biogeography of Palaearctic vipers. Pp. 31-42 in: Thorpe R.S., Wüster W. & Malhotra A. (eds.), *Venomous snakes: Ecology, evolution and snakebite. Symp. zool. Soc. Lond.*, Oxford University Press, 70.
- NILSON G., ANDRÉN C., YOANNIDIS Y. & DIMAKI M., 1999. Ecology and conservation of the Milos viper, *Macrovipera schweizeri* (Werner, 1935). *Amphibia-Reptilia*, Leiden, 20: 355-375.
- PHELPS T., 2010. Old World Vipers. A Natural History of the Azemiopinae and Viperinae. *Ed. Chimaira*, Frankfurt am Main, 558 pp.
- SAINT GIRONS H., 1951. Écologie et éthologie des vipères de France (Résumé de Thèse). *Ann. Biol.*, Paris, 27: 755-770.
- SAINT GIRONS H., 1976. Les différents types de cycles sexuels des mâles chez les vipères européennes. *C. r. hebd. Séanc. Acad. Sci.*, Paris, D, 282: 1017-1019.
- SAINT GIRONS H., 1980. Biogéographie et évolution des vipères européennes. *C. r. Séanc. Soc. Biogéogr.*, Paris, 56: 146-172.
- SAINT GIRONS H., 1982. Reproductive cycles of male snakes and their relationships with climate and female reproductive cycles. *Herpetologica*, 38: 5-16.
- SAINT GIRONS H. & DUGUY R., 1976. Écologie et position systématique de *Vipera seoanei* Lataste, 1879. *Bull. Soc. Zool. France*, Paris, 101: 325-339.

Indirizzo dell'Autore - A. CATTANEO, Via Cola di Rienzo, 162 - 00192 Roma (I); e-mail: augustocattaneo@hotmail.com

Tabella 1

Aspetti del ciclo riproduttivo di alcune popolazioni egee di Vipera ammodytes.
Reproductive cycle aspects of some Aegean populations of Vipera ammodytes.

	ANTIPAROS	MYKONOS	IOS	TINOS	NAXOS	IRAKLIA	ALONISSOS
Periodo di osservazione	6-26/5/1982	4-24/5/1984	9-18/5/1986	4-24/5/1989	4-22/5/1990	20-25/5/1992	9-19/5/1996
Esemplari studiati	23	8	11	14	8	8	4
Esubie	1	1	2	3	3		
♂♂ in muta	2		4	1	2		
♂♂ attivi*	3		1	2	1	3	
♀♀ in muta	2	1				1	
♀♀ con uova in sviluppo	4	1	2		2	1	2
♀♀ con uova in sviluppo e in muta	1		2		1		1
Coppie**	2			1			

* Attivi = vaganti, in attività trofica e molto reattivi.

** Partners appaiati, ma non in contatto sessuale